

JAMIYAT TARAQQIYOTI MADANIYAT VA SAN'ATNING O'RNI VA AHAMIYATI**O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti talabasi: **Gulmuodova Kumush******Ilmiy rahbar: **Nishonova Jumagul****
www.doi.org/10.5281/zenodo.10579552

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat va san'at sohasining jamiyatdagi o'rni, sohada amalga oshirilayotgan islohot va yangiliklar hamda qaror va loyihalar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: madaniyat, teatr, sirk, konsert-tomosha, ommaviy tadbir, ijodkor, nomoddiy meros.

Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda madaniyat bu – xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, Buni, avvalo, milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim

Shavkat Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Har bir xalqning o'tmishi, buguni va kelajagidan so'zlovchi vosita bu – madaniyatdir. Xalqimiz o'zining boy madaniyati va san'ati bilan bugungi kunda dunyo hamjamiyatida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. . Ayniqsa, mana shu yaqin yillar ichida e'tiborga molik ko'plab ishlar amalga oshirildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, 2022-yil 2-fevral kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori sohaning rivoji uchun o'ziga xos yangiliklarda biri bo'ldi. Ushbu qarordan ko'zlangan maqsad, aholi, ayniqsa, olis hududlarda istiqomat qiluvch fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, respublikaning barcha hududlarida teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash , ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqa darsliklari, notalar to'lamini va o'quv-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratishdan iborat. Zero, har bir xalqning san'ati uni dunyoga tanitadi, jahon sahnalarida shu xalqning nomidan so'z aytihga sharoit yaratadi. Shuni ta'kidlab o'tish oizki, san'at va madaniyat jamiyat taraqqiyoti manbalaridan biridir. Shu sababli sohaning oqsayotgan jihatlarini aniqlagan holda chet el tajribalaridan foydalanib yanada rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi, madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi.

Xalqimiz azaldan sa'atga oshuvta xalqdir. Buni xalq og'zaki ijodi namunalaridan, go'zal raqs usullari-yu, maqomlaridan hamda baxshichilik san'atidan ham bilishimiz mumkin. Ushbu nomoddiy merosga aylangan san'at durdonalarimiz ustoz-shogirt an'anasi sifatida rivoj topib kelmoqda. Aynan shu kabi nomoddiy merosimiz namunalarini nafaqat asrab-avaylashimiz, balki yanada rivojlantirib borishimiz darkor. Aynan muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 112-sonli qaror madaniyat va san'at sohasida yangilanishlar debochasini boshlab berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoshlarimizni sohaga qiziqtirish va kelajakda malakali kadr bo'lishlari uchun malakali ustozlardan dars olishlari darkor, aynan 112-sonli qarorda ham shu

kabilar ilgari surilgan. Xususan, musiqa san'ati bo'yicha professional ta'lim hamda oliy ta'lim to'g'risidagi hujjatga ega bo'lgan, kamida uchta milliy musiqa cholg'ularida mahorat bilan kuy ijro eta oladigan mutaxassislarni asosiy ish joyidan bo'sh vaqtida u yerdagi mehnatga haq to'lash shartlarini saqlab qolgan holda o'rindoshlik asosida umumiy o'rta ta'lim muassasalari musiqa fani o'qituvchisi va musiqa yo'nalishidagi to'garak rahbari lavozimiga to'liq stavkada ishga qabul qilishga ruxsat beriladi.

Musiqa fani o'qituvchilarini kamida uchta milliy musiqa cholg'ularda kuy ijro etishga o'rgatish xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi doirasida amalga oshiriladi, bunda qayta tayyorlash kurslarida mashg'ulot olib borish uchun madaniyat va san'at vakillari shartnoma asosida qaul qilinadi.

Bundan tashqari, madaniyat va san'at sohasining asosiy yo'nalishlaridan yana biri muzeylar faoliyatidir. Prezidentimizning "madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2018-yil 26-avgust) qarori muzeylarda saqlanayotgan asoratiqalarimizni asrab-avaylash va ularni muhofaza qilish borasida yangi qadam bo'ldi. Qarorga asosan, 2017-2027-yillrda yangidan 8ta muzey ochish, 21ta muzeyni qayta tashki etish, 2027-yilgacha davlat muzeylari uchun 9ta yangi bino qurish, 11tasida rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish, 68tasini mukammal ta'mirlash va qayta jihozlash ishlarini olib borish ko'zda tutilgan. Bilamizki, muzeylar, xalqimiz tarixi, ajdodlarimiz turmush tarsi, san'at va madaniyatimizdan hikoya qiluvchi maskandir. shu sababli ham yuqorida kltirib o'tilgan qaror loyihasi muzeylar faoliyati rivoji uchun muhim qarorlardan biri bo'ldi.

Zero, san'at va madaniyatimiz, an'ana va urf-odatimizdan so'zlovch ushbu ma'rifat maskanlarimizni kelajak avlodga ham bus-butun yetkazish bizning oldimizda turgan ulkan mas'uliyatlardan biri hisoblanadi.

References:

1. <https://lex.uz>. PQ-112-sonli Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar
2. Yangi O'zbekiston gazetasi 2022-yil 5-fevral\ N26(548)
3. Madaniyat milliy yuksalish poydevori. Azamat Haydarov. – Toshkent: "Oltin mers press" nashriyoti, 2021.- 500b.